

СОГЛАШЕНИЕ О НЕКОНКУРЕНЦИИ С РАБОТНИКАМИ КАК УСЛОВИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Бекмуродова Зухра Кадам кизи

Ташкентский государственный юридический университет

г. Ташкент (70420113) Трудовое право

Аннотация: В данной статье проведен анализ соглашения о неконкуренции, который является одним из условий трудового договора, регулируемый трудовым законодательством Франции. Выявлено, что подобное условия неизвестно трудовому законодательству Республики Узбекистан. Проведен сравнительно-правовой анализ, рассмотрен теоретический аспект законодательства Франции и предложены рекомендации по применению опыта Франции по заключению контракта о неконкуренции.

Ключевые слова: трудовое право, трудовой договор, соглашение о неконкуренции, конкуренция.

Abstract: This article analyzes the non-competition agreement, which is one of the terms of the employment contract, regulated by the labor legislation of France. It was revealed that such conditions are unknown to the labor legislation of the Republic of Uzbekistan. A comparative legal analysis has been carried out, a theoretical aspect of French legislation has been considered, and recommendations have been proposed for applying the experience of France in concluding a non-competition contract.

Key words: labor law, labor contract, non-competition agreement, competition.

Annotatciya: Ushbu maqolada Fransiya mehnat qonunchiligi bilan tartibga solinadigan mehnat shartnomasi shartlaridan biri bo'lgan raqobatbardoshlik shartnomasi tahlil qilinadi. Aniqlanishicha, bunday shartlar O'zbekiston Respublikasi mehnat qonunchiligiga ma'lum emas. Qiyosiy huquqiy tahlil o'tkazildi, Fransiya

qonunchiligining nazariy jihati ko‘rib chiqildi va raqobatsiz shartnoma tuzish bo‘yicha Fransiya tajribasini qo‘llash bo‘yicha tavsiyalar berildi.

Kalit so‘zlar: mehnat huquqi, mehnat shartnomasi, raqobat qilmaslik shartnomasi, raqobat.

Пре́краще́ние трудо́вого догово́ра в теории́ трудо́вого пра́ва означа́ет оконча́ние дейст́вия трудо́вого догово́ра в свя́зи с лю́бым обстоя́тельством, кото́рое Тру́довой ко́декс Респу́блики У́збекиста́н, ли́бо дру́гие зако́ны, а в ряде́ случа́ев и трудо́вой догово́р отно́сят к основа́ниям пре́краще́ния трудо́вого догово́ра. Основа́ния пре́краще́ния трудо́вого догово́ра про́писаны́ в 97статья́е ТК РУз.

На се́годняшний де́нь особенностью́ разви́тия рыно́чной эконо́мики ста́новится́ конку́ренция ме́жду органи́зациями. Э́ффективност́ь и конку́рентоспособност́ь во мно́гом зави́сит от каче́ства кадро́вого соста́ва предприя́тия, их знани́й и компетен́ций, приме́нением совре́менных техно́логий. Ка́к пра́вило, предприя́тию, что́бы выжи́ть в усло́виях конку́ренции, сле́дует повы́шать квали́фикацию́ рабо́тника, в резу́льтате че́го рабо́тники ста́новятся́ облада́телями специа́льных знани́й, навы́ков в рабо́те и повы́шают произво́дительност́ь тру́да. Они́ облада́ют се́кретами́ веде́ния бизне́са в данно́й органи́зации, техника́ми и прие́мами, вну́тренними́ пра́вилами́ и культу́рой, их собст́венных мето́дов кото́рыми ру́ководству́ется рабо́тодате́ль для э́ффективно́й дея́тельности́ веде́ния бизне́са.

При э́том у рабо́тодате́ля появля́ется ри́ск поте́ри данно́х кадро́в. Конку́рирующие́ фир́мы мо́гут замани́ть данно́х кадро́в в свою́ фир́му с боле́е привле́кательными́ усло́виями́ и вознагра́ждениями́, что́ приводит к ут́рате це́нных кадро́в и информа́ции у данно́го рабо́тодате́ля. В данно́й ситуа́ции ре́чь не иде́т о проду́ктах, кото́рые прина́длежат рабо́тодате́лю, а о той информа́ции, кото́рая ста́ла изве́стна в хо́де выполне́ния фунќциональных обяза́нностей и соста́вляет ко́ммерческую́ и служе́бную́ тайну́. В насто́ящее вре́мя, после́ пере́хода на рыно́чную эконо́мику, в У́збекиста́не у мно́гих ру́ководите́лей

организаций вытекает данная проблема. Однако, в трудовом законодательстве не предусмотрен закон, регулирующий данное обстоятельство.

Как правило, трудовые правоотношения между работодателем и работником приостанавливаются в результате прекращения трудового договора. Зарубежный опыт свидетельствует о том, что есть случаи, когда работодатель заключает соглашение между работником о гарантии, что работник не будет работать у предприятия, который является конкурентом на рынке. Подобные контракты предусмотрены в трудовом законодательстве Франции, Германии, Италии, Эстонии и во многих странах, в том числе и в США.

В целях недопущения подобных случаев в правовых системах в зарубежных системах предусмотрено законодательство, допускающее возможность заключать работодателям соглашения о неконкуренции. Характеризуя подобные соглашения, И.Я. Киселев говорит о «пакте о неконкуренции» как об обязательстве работника не конкурировать с бывшим работодателем, включающем в себя «запрет в течение определенного времени после увольнения наниматься на аналогичное предприятие, создавать аналогичные предприятия, иметь деловые отношения с клиентами бывшего нанимателя и разглашать информацию, касающуюся бывшей работы»⁴.

В данной статье будет рассмотрен опыт Франции применения пактов о неконкуренции в результате прекращения трудовых отношений, предусмотренные в трудовом законодательстве.

Согласно статьи 13 Закона Республики Узбекистан «О конкуренции» от 14 ноября 2011 года, предусмотрено регулирование конкуренции между фирмами утечки информации, где запрещается получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца. О правах собственника коммерческой тайны приведено в законе РУз. «О Коммерческой тайне»:

Собственник коммерческой тайны имеет право:

⁴Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право. М.: Проспект, 2005.

- устанавливать, изменять и отменять в письменной форме режим коммерческой тайны;
- определять порядок и условия доступа к коммерческой тайне;
- разрешать или запрещать доступ к коммерческой тайне в процессе трудовых отношений;
- использовать коммерческую тайну для собственных нужд;
- вводить в гражданский оборот коммерческую тайну на основании договоров, предусматривающих включение в них условий о защите ее конфиденциальности;
- требовать от лиц, получивших коммерческую тайну в результате действий, осуществленных случайно и (или) по ошибке, защиты ее конфиденциальности;
- защищать в установленном законом порядке свои права в случаях разглашения, незаконного получения или незаконного использования третьими лицами коммерческой тайны, в том числе требовать возмещения убытков, причиненных в связи с нарушением его прав⁵. В статье 11 данного закона прописан порядок защиты коммерческой тайны в трудовых отношениях.

Вышеуказанные нормы не защищают в полной мере права работодателя от недобросовестной конкуренции со стороны работников, которые переходят к предприятиям-конкурентам.

Следует рассмотреть опыт Франции, имеющий аналогичную модель законодательной системы с Узбекистаном. Во Франции соглашение о неконкуренции регулируется трудовым законодательством, где прописано допущение заключения между работодателем и работником помимо трудового договора соглашения о неконкуренности. Данное соглашение может заключаться отдельно от трудового договора, но одновременно, либо быть как условие трудового договора. При этом работодатели имеют право заключать данное соглашение не со всеми работниками. Для того, чтобы урегулировать заключение данного соглашения и в законодательстве прописаны условия,

⁵ ЗРУ «О коммерческой тайне» принятый Законодательной палатой 18 июня 2014 года.

которые необходимы для признания оговорки о неконкуренции. Эти условия и требования прописаны в 3 решениях Кассационного суда, которые приняты 10 июля 2002 года:

«Условие неконкуренции законно, только если оно необходимо для защиты законных интересов предприятия, ограничено во времени и в пространстве, если оно принимает во внимание специфичность работы работника и включает обязательство для работодателя выплачивать работнику денежную компенсацию, то есть оно действительно только при наличии всей совокупности этих условий»⁶.

По этой причине, данное соглашение может быть признанный законным при соблюдении следующих условий:

1) должно быть законным и разумным, то есть это касается тех сотрудников, профессиональная деятельность которых напрямую влияет на бизнес предприятия и ее финансовую составляющую;

2) данное соглашение должно быть ограничено в пространстве и в сроках. Во Франции работодатели заключают данное соглашение сроком на 2 года. Сотрудник после истечения данного срока, имеет право заключать трудовой договор с предприятием-конкурентом.

3) должно учитывать специфичность должности;

4) за выполнение требований о неконкуренции со стороны работника, работодатель обязан нести компенсационную выплату. Размер вознаграждения должно соответствовать требованиям и условиям предусмотренным в данном соглашении. Если работник после заключения данного соглашения не будет трудоустроен, за весь период работодатель должен компенсировать денежной выплатой не меньше среднего заработка в последнем месте работы.

В трудовом законодательстве Франции соглашение о неконкуренции признается действующим при соблюдении условий как со стороны

⁶Kauder S. Les differents aspects des clauses de non-concurrence en France.

[Электронный ресурс]. – URL: <http://www.veille-rh.com/publication.../document.php3?document=35> (дата обращения: 10.10.2010).

работодателя, так и со стороны работника. Сумма компенсационных выплат обговаривается заранее и прописывается в данном соглашении.

При нарушении обязательств работодатель имеет право прекратить выплату, обжаловать в преобладающий суд и потребовать штраф со стороны работника. Также работодатель предприятия-конкурента, который принимает на работу данного работника в течение срока действия соглашения о неконкуренции, несет ответственность за выплату штрафа.

В настоящее время с ростом конкуренции между предприятиями в Узбекистане следует отметить, что заключения соглашений о неконкуренции защитило бы интересы работодателя, способствовало сохранению ценной информации и технике ведения бизнеса, также предотвращению несправедливой конкуренции. При этом стоит учесть, что оно может противоречить закону Конституции статье 25 главы 7 о «Личных правах и свободы», где прописано, что каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. Стоит учесть, что применение опыта Франции во внедрении соглашения о неконкуренциитакже имеет данный ограничивающий характер.

Не все работодатели в Узбекистане готовы нести компенсацию за работника, с которым были прекращены трудовые отношения и не во всех случаях заключение данного соглашения стоит учесть признанным. Соблюдение вышеупомянутых условий и требований допустило бы шанс внедрения данного договора. Стоит уделить значительное внимание вопросу о том, с какими работниками можно заключить подобные договора, а с каким – нельзя. Очевидно, что переход к работодателям-конкурентам определенных категорий работников может нести сложные последствия, по сравнению с другими.

В заключение стоит отметить, что трудовое законодательство должно защищать интересы как работника, так и работодателя. Для каждого работника потеря сотрудника, владеющий техниками и технологиями ведения бизнеса, внутренними правилами и культурой, их собственных методов в той или иной

сфере обходится дорого, и снижает способность быть конкурентоспособным на рынке. Внедрение соглашения о неконкурентности как вид соглашения между работодателем и работником, основываясь на опыт зарубежных стран, помогает устранить данный риск, потому что данное соглашение заключается параллельно с заключением трудового договора, либо может быть как один из условий трудового договора.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан о конкуренции [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:<https://lex.uz/docs/1931450>
2. Закон Республики Узбекистан о коммерческой тайне [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:<https://lex.uz/docs/2460799>
3. Конституция Республики Узбекистан [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://lex.uz/docs/35869#41817>
4. Трудовой кодекс Республики Узбекистан [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL:<https://lex.uz/docs/145261#145796>.
5. Филипова И. А. Сравнительный анализ правового регулирования трудовых отношений в России, Франции, США и Великобритании //Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2017. – №. 1 (62). – С. 137-142.
6. Чудинов О. Р. Нарушение условия о неконкуренции как деликт в трудовом праве Франции //Технологос. – 2014. – №. 2. – С. 71-77.
7. Чудинов О. Р. Оговорка о неконкурировании как условие трудового договора в соответствии с правом Франции //Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2015. – №. 1. – С. 275-279.
8. Хожабеков, Муфтулла. "Анализ теории дополнительной работы по трудовому законодательству западных стран." Общество и инновации 3.7/S (2022): 310-318.